

АПОСТОЛСКИ ВЕСНИК

ЛИСТ
АРХИЈЕРЕЈСКОГ
НАМЕСНИШТВА
ОРАШАЧКОГ

ГОДИНА I - Бр. 1 - АРАНЂЕЛОВАЦ, ОКТОБАР 2007. ГОД.

АПОСТОЛСКИ ВЕСНИК
у будуће лист нашег намесништва

У старању о духовним потребама православних верника Архијерејског намесништва орашачког, и у жељи да се у свима нама прослави име Господа нашег Исуса Христа (II Сол. 1,12), одлучили смо на братском састанку свештенства, а по благослову Његовог Преосвештенства Епископа шумадијског Господина Јована, да наше намесништво од сада издаје **АПОСТОЛСКИ ВЕСНИК** као лист за духовну културу наших верника.

Намена је и намера **ВЕСНИКА** да лаким и разумљивим језиком приближи свето Православље нашим верницима, овде и сада посебно „малој деци у Христу“ (I Кор. 3,1) али и свима који се интересују (а њих је из дана у дан све више) за хришћански живот и живот Цркве као богочовечанске заједнице. Стога ће он доносити пригодне написе и неговати сталне рубрике у којима ће излазити основне истине православне вере, приказивати прошлост Цркве и извештавати о најновијим делатностима нашег намесништва. Наши верници, уосталом, често с правом захтевају да буду обавештени о својој вери и о животу своје Цркве, мада обично нису склони опширним текстовима, због данашњег „темпа“ живота и других, још тескобнијих околности.

Света Црква зна: где год духовна глад није задовољена здравом духовном храном, хлебом Јеванђеља Христовог, где год нема активног учешћа у благодатном животу Цркве, првенствено у светој Литургији и светим Тајнама, и где год нема познавања православне вере и живота по њој, тамо долази до застрањења и падова, ничу клице сујеверја и магије, јављају се лажни пророци и лажни христоси, бујају, као прави духовни коров, све врсте секташких заблуда, све до оних најпогубнијих - до отвореног сатанизма.

Света Црква је наша Мати и ми морамо живети под њеним окриљем. Морамо расти у Њиви Господњој ако желимо да будемо чеда Божја и браћа и сестре међу собом; живи у заједници са Живим Богом, позвани на пут правде и чистоте, врлине и светости. Једино тамо нећемо морати да трагамо за храном на њивама глади, како се изразио свети Владика Николај, нити да пијемо из мутних и затрованих кладенаца.

Овај лист ће, дакле служити духовном назиђивању и усавршавању, а они који га издају ће улагати напоре да буду посланици Христови преко којих Бог опомиње и поучава Своје верне (II Кор. 5,20).

Очекујем да ће свештеници Архијерејског намесништва орашачког својом сарадњом, као и уношењем листа у православни српски дом, ревносно доприносити његовом редовном излажењу, унапређивању и даљем ширењу.

Молећи се Господару жетве да посејано семе донесе стотруки плод (Мат. 13,23).

Мићо Ђирковић, протојереј - ставрофор

**СА БЛАГОСЛОВОМ
ЊЕГОВОГ
ПРЕОСВЕШТЕНСТВА
ЕПИСКОПА
ШУМАДИЈСКОГ
ГОСПОДИНА ЈОВАНА**

Лист издаје:
*Архијерејско
Намесништво
Орашачко*

Илази три
пута годишње

Главни и одговорни уредник:
*Мићо Ђирковић
протојереј - ставрофор*

Технички уредник:
Синиша Стојчевић

Редакција:
*Стокан Ђирковић
протојереј - ставрофор
Зоран Алексић - јереј
Александар Миловановић
јереј*

*Иван Теодосић - јереј
Димитрије Плећевић
итођакон*

Срећко Петровић

Лектор и коректор:
Јелена Теодосић

Уредништво и
администрација:

Цара Душана бб
34300 Аранђеловац
Тел. 034/714-445,
Број текућег рачуна
160-192259-61
Банка „Интеса“
Аранђеловац

Бесплатан Примерак

Штампа:
СГР „Графит“ Сопот

Тираж:
500 Примерака

САДРЖАЈ

Шематизам архијерејског намесништва орашачког	2
Веронаука у аранђеловачким школама	5
Воздвижење Часнога Крста- Крстовдан	7
О Петровдану и петровском посту	8
Петропавловска црква у Аранђеловцу	9
Првоврховни апостоли Петар и Павле еванђељски примери покајања и спознања	12
Капела Светог Великомученика Пантелејмона	13
Света Литургија- основна тајна вере хришћанске	14
Свештеномученик Јоаникије сведочитељ живота непролазног	16
Видовдан - ко са Христом страда, са Христом се и спасава	17
Мали православни подсетник	18
Посете и богослужења епископа шумадијског Г. Јована у орашачком намесништву	19

ВИДОВДАН

– КО СА ХРИСТОМ СТРАДА, СА ХРИСТОМ СЕ И СПАСАВА

*„Земаљско је за малена царство,
А Небеско увек и довека,...
Цар воледе Царству Небескоме“*

Навршило се више од шест стотина година откако су Срби, предвођени св. Кнезом Лазарем, на Косову дочекали страшну турску силу и супротставили јој се. Овај догађај је одмах описан у књижевности, у усменој и писаној народној традицији, и Косово је, са својим јунацима и жртвама, постало национални мит.

Међутим, историја може да се посматра из *световне* али и из *свештене* перспективе: у хришћанству, те две перспективе нису раздвојене већ су испреплитане. Речима Николаја Берђајева, важност једног догађаја се огледа у пројави вечности у времену или у продирању времена у вечност.

У случају Видовдана и Косовске битке, немогуће нам је да раздвојимо световну од свештене историје. Када говоримо о овом, за Србе веома важном историјском догађају, ми говоримо и о нашем опредељењу за Царство Небеско, Царство Божије.

Полазећи у ову битку, Кнез Лазар и свети косовски мученици показали су решеност не да бране земаљску државу и царство, већ да бране будуће Царство Небеско, бранећи хришћанство и хришћански начин живота и постојања, полажући животе за ближње своје (Јн 15, 13). Земаљска држава и „земаљски“ начин живота је пак могао да буде очуван компромисом са освајачком силом; међутим, у случају Косовске битке, из чињеница да се кнез двоуми између земаљског и Небеског Царства, да окупља своју војску *на Литургију* и *на Причешће*, да се сва црквена јерархија тог Видовдана сјатила крај цркве Самодреже, видимо да се та битка није водила за територије, већ за нешто много другачије.

Због тога св. Кнез Лазар и косовски мученици, иако изгубише своје животе и Косовску битку, добише ону много важнију - за вечни живот и за Царство Божије (Мт 10, 39; 16, 25; Мк 8, 35; Лк 9, 24; 1. Јн 3, 16; Откр 12, 11 итд.).

И данас на Косову страдају мученици, и са њима страда Христос. Али је данас српски народ скоро заборавио смисао свог опредељења за Царство Небеско, и постоји опасност да га тумачи на погрешан начин. Јер, ово опредељење је опредељење за Литургију, за подвиг и за жртву, за одрицање од себе зарад ближњих, за одрицање од палог начина постојања, није опредељење за вођење ратова ради територија - такво је опредељење „вехабија“ и разних других, који би да воде „свете ратове“ ради ко зна каквих циљева.

Својим опредељењем да брани своје ближње и хришћански начин постојања, да брани будуће Царство Божије, кнез Лазар је повукао црту између себе и својих састрадалника с једне стране, и освајача и насилника с друге.

Ако и данас страдамо, нека то не буде због наших неправди и грехова, већ нека буде правде Божије ради, нека буде са Христом и за Христа: у противном, сва страдања која се дешавају српском народу, показаће се као бесмислена. Српски народ би требао да се са разних странпутица врати свом истинском опредељењу, *Цркви* и *Литургији*, што и јесте *косовски завет*.

*Срећко Петровић,
вероучитељ*